

OSNOVNE STATISTIČNE METODE in JAMOVI
REŠITVE NEKATERIH VAJ

Daniel Doz, Tina Štemberger, Blaž Simčič

4.1.2 VAJE

VAJA 4 b)

[P; N; N; P; N; P; P; P]

4.2.2 VAJE

VAJA 1 c)

[N; P; P; P; N; P; N; P]

VAJA 2 d)

[N; P; N; N; P; N; P; P; P; N]

VAJA 5c)

[P; P; N; N; P; P; N; N;]

4.2.2.1.2 VAJE

VAJA 2 c)

[N; N; P; P; N; N; N; P; N; P; N; P]

4.3.3.4 VAJE

VAJA 1 a)

[N; P; N; N; P]

VAJA 2 a)

[N; N; P; P; N; P; N; N]

VAJA 3 a)

[P; P; P; N; P; N; P; N; P; N; P]

VAJA 6

[Ne]

VAJA 9 a)

[N; N; P; P; P; P; N]

4.4.2.2 VAJE

VAJA 4

[Ne]

4.5.1.5 VAJE

VAJA 5 a)

[N; N; N; P; N]